

SOLO TAXONOMY SA AKADEMIKONG PERFORMANS NG MAG-AARAL SA FILIPINO 9

Miecell B. Bangquiao, LPT, MAEd-Fil ¹, Dr. Cristina P. Calisang ²,
Dr. Felipe B. Sullera Jr. ³

¹*Campalanas National High School, Campalanas, Lazi, Siquijor, Philippines*

²*Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, Philippines*

³*Foundation University, Dr. Miciano Rd., Dumaguete City, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15305324>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa *SOLO Taxonomy* sa Akademikong Performans ng mga Mag-aaral sa Filipino Baitang 9. Ito ay isinagawa sa paaralang sekondarya ng Campalanas Lazi, probinsiya ng Siquijor. Ang mga mag-aaral na sakop sa pag-aaral na ito ay ang mga nasa ika-9 na baitang at binubuo ng 81. Ginamit ang talatanungan na naaayon sa *SOLO -based Assessment* sa pag-alam sa kognitibong antas ng mga mag-aaral. Ginamit din ang kanilang kabuoang akademikong performans sa mga asignaturang Matematika, Ingles, Filipino, at Agham sa pagkuha ng kanilang naunang performans sa ika-8 baitang. Ang talatanungan ay dumaaan sa panel ng mga eksperto at *dry-run* upang masiguro ang baliditi at relayability ng mga aytem na isinama. Natuklasan na ang kabuoang *average* ng mga mag-aaral sa mga asignaturang ito ay nasa antas ng *Very Satisfactory (VS)*. Sa pagsusuri ng antas ng pag-iisip gamit ang *SOLO Taxonomy*, natuklasan na karamihan sa mga mag-aaral ay nasa *Unistructural* at *Multistructural* na antas. Sa pagsusuri ng ugnayan gamit ang *Pearson correlation coefficient* ay nagpapakita ng signifikant at positibong relasyon sa pagitan ng akademikong pagganap at antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Bukod dito, natukoy rin na may signifikant na ugnayan ang kasarian at edukasyon ng mga magulang sa antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, may positibong ugnayan din ang antas ng edukasyon ng mga magulang sa kognitibong pag-unlad ng kanilang mga anak. Sa kabuuan, ipinapakita ng pag-aaral na ang akademikong pagganap ay may direktang epekto sa antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral.

INTRODUKSYON

Ayon kay Huang (2023), ang tagumpay ng isang indibiduwal sa kaniyang akademik at propesyonal na aspekto ay nakasalalay sa kaniyang kasanayan sa mas mataas na antas ng pag-iisip (HOTS). Ang mga kasanayan sa mas mataas na antas ng pag-iisip (higher-order thinking skills) ay mga pangunahing kakayahang dapat taglayin ng bawat indibiduwal sa ika-21 siglo (Almerich et al., 2021). Maraming bansa ang naglagay ng kasanayan sa mas mataas na antas na pag-iisip bilang sentro ng kanilang mga balangkas pang-edukasyon at bilang pangunahing pokus sa edukasyon (Assaly & Jabarin, 2021) sang-ayon ito sa isinasaad ng UN Agenda 2030 kung saan ang *Sustainable Development Goal 4* (SGD 4) ay naglalayong masigurado na ang lahat ng indibiduwal ay may akses sa dekalidad na edukasyon, na nagbibigay-daan sa kanila na magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang makapagpatuloy sa kanilang mga karera at magkaroon nang maayos na buhay. Ang dekalidad na edukasyon ay mahalaga dahil nagbibigay-daan ito sa pag-unlad ng mga kasanayan sa mapanuring pag-iisip at kaalaman ng bawat indibiduwal at lipunan. Gayunpaman, may mga isyu sa edukasyon na may kaugnayan sa antas ng pag-iisip o mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral na inilabas ng ilang mga pag-aaral. Tulad ng mga pag-aaral sa Indonesia, Malaysia, at Iraq iniulat ng mga mananaliksik na ang mga mag-aaral ay may mababang kasanayan sa kritikal na pag-iisip at kulang sa pagtatasa, pag-aanalisa, at pagsintesis (Sarwanto et al., 2021; Abdullah et al., 2019).

Ang mga nabanggit na kalagayan ay hindi lamang naglalarawan at nangyayari sa ibang mga bansa kundi itinuturing din itong malaking problemang kinakaharap ng edukasyon ng bansang Pilipinas. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga mag-aaral na Pilipino ay kulang sa mga kasanayang kinakailangan upang maging kritikal sa kanilang pag-iisip at pagsusuri (Malanog & Aliazas, 2021; Salas, 2016). Ang resulta ng PISA 2022 ay naglalarawan din na ang Pilipinas ay nanatili sa pinakamababang ranggo sa 81 na kalahok na bansa (Descartin et al., 2023). Ang mga resultang ito ay nagpapakita ng krisis sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Dagdag pa, batay sa obserbasyon ni Fababaer, isang punong-guro ng Pasig City Science High School na ang iba pang sanhi na nakaambag sa hindi magandang resulta ng PISA 2018 at 2022 ay kinabilangan ng sumusunod; a) hindi pamilyar ang mga mag-aaral sa kapaligiran ng pagsubok, b) hindi angkop na kagamitan sa pagkatuto na ibinigay, at c) hindi sapat na pagkakalantad sa mga tanong sa pagtatasa na lubos na umaasa sa teknolohiya (Philippines, 2022). Makikita na may pangangailangan na dapat iayon ang mga pagtatasa batay sa internasyonal na pamantayan at dapat bigyang-diin ang pagpahusay sa kasanayan sa mas mataas na antas ng pag-iisip o ang pagtataglay ng mapanuring pag-iisip ng mga mag-aaral. Kaya, ang Kagawaran ng Edukasyon at sa pakikipagtulungan ng *Philippine National Research Center for Teacher Quality* (RCTQ) ay bumuo ng isang *resource package* na nagsasama ng mga prinsipyo ng *Structure of the Observed Learning Outcome* (SOLO) *taxonomy* upang mapadali ang mas mataas na pagkakasunud-sunod

na pag-aaral na epektibo para sa mga mag-aaral. Ang mga pagtatasa na nakabatay sa *SOLO* ng *resource package* na ito ay nakahanay na sa mga pamantayan ng PISA at ito ay lubos na epektibong gamitin sa panahon ng pagproseso ng pagtuturo at pagkatuto (Keskin, 2016; Damopolii, 2020).

May iba't ibang pag-aaral na gumamit ng *SOLO taxonomy*, gayunpaman, kakaunti lamang ang isinasagawa sa Pilipinas dahil ipinakilala lamang ito ng DepEd sa mga guro noong Hunyo, 2023, nangahulugan na ang paksang ito ay hindi pa gaanong nagalugad. Wala pa ring nagawang pag-aaral na nakatuon sa asignaturang Filipino kaugnay sa wika at panitikan. Ang kadalasang pag-aaral ay nakatuon sa Agham at Matematika (Atmaja & Abadi, 2021). Kaya, itinuring ng mananaliksik na ito ay iilan sa mga puwang (*gap*) sa mga naunang pananaliksik.

Nahimok ang mananaliksik na pag-aralan ang paggamit ng *SOLO Taxonomy* sa pagtuturo ng Wika at Panitikan upang matukoy ang antas ng pag-iisip at kakayahang mag-isip nang kritikal ng mga mag-aaral. Karaniwan itong ginagamit sa mga asignaturang Siyensya at Matematika, ngunit hindi pa gaanong napag-aaralan ang aplikasyon Tito sa larangan ng wika at panitikan. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang matutukoy kung paano maaaring gamitin ang *SOLO-based* na pagtatasa upang mapaunlad ang mas mataas na antas ng pag-unawa at pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay magiging batayan sa pagbuo ng interbensyong makatutulong sa guro at mag-aaral sa mas epektibong paglinang ng mapanuring pag-iisip sa larangan ng wika at panitikan.

Paglalahad ng mga Suliranin ng Pag-Aaral

Ang pag-aaral na ito ay idinisenyo upang matukoy ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino batay sa *SOLO-based assessments*.

Nilalayan nitong masagot ang sumusunod na katanungan:

1. Ano ang naunang performans o kabuoang marka ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang sa mga sumusunod na pangunahing asignatura:
 - 1.1 Matematika;
 - 1.2 Ingles;
 - 1.3 Filipino; at
 - 1.4 Agham?
2. Ano ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral na sinusukat ng *SOLO-based* na pagtatasa sa mga sumusunod:
 - 2.1 *prestructural*;
 - 2.2 *unistructural*;
 - 2.3 *multistructural*;
 - 2.4 *relational*; at
 - 2.5 *extended abstract*?
3. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng naunang performans ng mga mag-aaral sa mga pangunahing asignatura at ang antas ng kanilang pag-iisip na sinusukat ng *SOLO-based* na pagtatasa?

4. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng propayl ng mga mag-aaral tulad ng kasarian at edukasyon natapos ng kanilang mga magulang at ang antas ng kanilang pag-iisip batay sa *SOLO-based* na pagtatasa?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ginamit ang Deskriptiv - Korelasyonal na metodo. Ito ay Deskriptiv dahil tinukoy at inilarawan dito ang (a) profayl ng mga mag-aaral na nakatuon sa kasarian at edukasyong natapos ng mga magulang, (b) inilarawan din ang naunang pagganap ng mga mag-aaral (c) ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino batay sa *SOLO-based* na pagtatasa. Sa kabilang banda, ito rin ay korelasyonal dahil sinusuri ang pagkakaugnay-ugnay sa pagitan ng naunang pagganap ng mga mag-aaral sa mga pangunahing asignatura at ang antas ng kanilang pag-iisip na sinusukat ng *SOLO-based* na pagtatasa at ang kanilang profayl.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral sa Filipino sa Baitang 9 ng Campalanas *National High School*. Sila ay pinili gamit ang *stratified random sampling*, isang teknik kung saan hinahati ang populasyon sa iba't ibang *strata* o pangkat batay sa isang partikular na katangian, tulad ng edad, kasarian, o antas ng edukasyon. Mula sa bawat *strata*, pumili ng mga respondente sa paraang *random* upang matiyak na ang bawat pangkat ay may sapat na representasyon sa kabuoang *sample*.

Sa pagpili ng mga respondente, isinagawa ang *random* na pag-*sample* sa bawat seksyon ng Baitang 9. Ang bilang ng mga kalahok mula sa bawat seksyon ay itinakda nang proporsyonal batay sa laki ng bawat seksyon kaugnay sa kabuoang populasyon. Sa ganitong paraan, natiyak na pantay at patas ang representasyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral na ito.

Makikita sa ibaba ang distribusyon ng mga respondente.

<i>Seksyon</i>	<i>Populasyon (N)</i>	<i>Sample (n)</i>
<i>Faraday</i>	22	14
<i>Narra</i>	34	21
<i>Mahogany</i>	37	23
<i>Acacia</i>	37	23
<i>Kabuoan</i>	130	81

Instrumento ng pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng naunang performans o ang kabuoang marka ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang (grade 8 grades) sa mga asignaturang Matematika, Ingles, Filipino, at Agham. Ginamit din ang Una at Ikalawang Markahan na talatanungan na binuo ng mananaliksik batay sa *SOLO-based assessment* na taksonomiya. Ang mga aytem na isinama ay batay sa mga paksa na nasa ika-9 na baitang sa asignaturang Filipino. Ito ay binuo ng iba't ibang seksyon.

Ang Unang seksyon ay naglarawan sa pahintulot ng mga respondente, ang Pangalawang bahagi naman ay pagtukoy sa profayl ng mga mag-aaral. Para sa Bahagi III, Ang mga katanungan ay naglalarawan sa bawat antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral sa Filipino, batay *SOLO-based* na pagtatasa. Ang talatanungan ay dumaaan sa pagsusuri ng tatlong eksperto sa larangan ng pagtatasa at mga masterado sa Filipino upang matiyak na ang mga aytem na isinama ay naaayon sa bawat antas ng *SOLO-based Assessment tool*.

Dumaan din ito ng isang *dry-run* upang masiguro ang relayability ng mga aytem at ginamit ang *Cronbach Alpha* upang masuri ang pagiging konsistent ng *set* ng mga aytem sa pagsusulit. Ang 30 mag-aaral na kinuha para sa *dry-run* ay nasa parehong antas ng mga respondente na mula sa baitang 9, ang mga napabilang sa *dry-run* ay hindi na isinama sa pinal na listahan ng mga respondente. Ang resulta ng *dry-run* ay 0.701, ito ay nangangahulugan na ang mga aytem na isinama ay relayabol.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa (*design hearing*), sinuri ng mananaliksik ang mga puna mula sa lupon ng mga panelista at inayos ang mga ito batay sa kanilang suhestiyon. Pagkatapos maiayos at mailagay ang mga fidbak, isang *request letter* ang ginawa upang makahingi ng permiso sa *Schools Division Superintendent, Division of Siquijor*, at Unibersidad ng Foundation sa pag-endorso ng dekanong graduwadong paaralan para pagsagawa ng pananaliksik. Ang liham na napirmahan at inaprobahan ng mga nararapat na kinauukulan ay ipinakita sa punong-guro at mga gurong nagtuturo sa asignaturang Filipino. Sa oras ng pamamahagi ng mga kwestyoneyr ay ipinaliwanang ng mananaliksik ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Ang mga datos na nalikom ay sinuri at binigyan ng pagpakahulugan gamit ang mga talaan at nilapatan ng mga kaugnay na pag-aaral.

RESULTA

Batay sa Talaan 1, makikita ang naunang performans o ang kabuoang marka ng 81 mag-aaral sa ikawalong baitang (grade 8 grades) sa apat na pangunahing asignatura: Matematika, Ingles, Filipino, at Agham. Ang kabuoan o *average* ng bawat asignatura ay nasa kategoryang *Very Satisfactory* (VS).

Talaan 1

Naunang performans ng mga mag-aaral sa mga sumusunod na pangunahing asignatura (n = 81)

Rating	VD	Math		English		Filipino		Science	
		f	%	f	%	f	%	f	%
90 – 100	Outstanding (O)	30	37.04	19	23.46	30	37.04	40	49.38
85 – 89	Very Satisfactory (VS)	24	29.63	33	40.74	31	38.27	31	38.27
80 – 84	Satisfactory (S)	24	29.63	26	32.10	16	19.75	8	9.88
75 – 79	Fairly Satisfactory (FS)	3	3.70	3	3.70	4	4.94	2	2.47
Total		81	100	81	100	81	100	81	100
Mean		86.62 (VS)		86.07 (VS)		87.41(VS)		89.05 (VS)	
SD		4.78		3.81		4.72		3.97	

Ipinapakita sa Talaan 2 ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral gamit ang *SOLO Taxonomy-based* na pagtatasa ng Wika at Panitikan. Sa kabuoang 81 na mag-aaral, ang pinakamalaking porsyento ay nasa *Unistruktural at Multistruktural* na antas, kung saan 29 na mag-aaral (35.80%) ang napabilang dito. Samantala, 21 sa mag-aaral (25.93%) ang umabot sa *Relational* na antas, habang dalawa lamang (2.67%) ang nakaabot sa *Extended Abstract*, na may pinakamataas na antas. Ang kabuoang *mean score* (\bar{x}) ay 23.30

Talaan 2

Antas ng Pag-iisip ng mga Mag-Aaral sa Wika at Panitikan na Sinusukat ng *SOLO-Based* na Pagtatasa (n=81)

Rating	SOLO Taxonomy Classification	f	%	\bar{x}	SD
0 – 10	Prestructural	---	---		
11 – 19	Unistruktural	29	35.80		
20 – 29	Multistruktural	29	35.80	23.30	8.28
30 – 38	Relational	21	25.93		
39 – 48	Extended Abstract	2	2.67		
Total		81	100		

Ipinapakita sa Talaan 3 ang korelasyon sa pagitan ng performans ng mga mag-aaral sa mga pangunahing asignatura at ng kanilang antas ng kognitibong kakayahan na sinusukat gamit ang *SOLO-based assessment*. Gamit ang *Pearson-Product Moment Correlation* sa antas ng kahalagahan na 0.05, lumabas na may signifikant ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing asignatura, ang Matematika ($r = 0.410$, $p < .001$), Ingles ($r = 0.479$, $p < .001$), Filipino ($r = 0.440$, $p < .001$), at Agham ($r = 0.337$, $p = 0.002$, at ng kognitibong (pag-iisip) antas ng mga mag-aaral

Talaan 3

Ugnayan sa Pagitan ng Naunang Performans ng mga Mag-Aaral sa mga Pangunahing Asignatura at ang Antas ng Kanilang Pag-iisip na Sinusukat ng SOLO-Based na Pagtatasa (n=81)

Antas ng Pag-iisip at Performans sa...	r	p	Decision	Remark
Matematika	0.410	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
Ingles	0.479	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
Filipino	0.440	<.001	Reject H_{01}	Signifikant
Agham	0.337	0.002	Reject H_{01}	Signifikant

Pearson-Product Moment Correlation at 0.05 Level of Significance

Ipinapakita sa Talaan 4 ang ugnayan sa pagitan ng mga profayl ng mga mag-aaral partikular ang kasarian at edukasyon ng mga magulang at ang kanilang antas ng kognitibong kakayahan batay sa *SOLO-based assessment*. Ang resulta ng *Chi-square test* ($\chi^2 = 10.94$, $p = 0.004$) ay nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa pagitan ng kasarian at antas ng kognitibong kakayahan

Talaan 4

Ugnayan sa Pagitan ng Propayl ng mga Mag-Aaral at ang Antas ng Kanilang Pag-lisip na Sinusukat ng SOLO-Based na Pagtatasa (n=81)

Antas ng Pag-iisip at Performans sa...	Comp. Value	p	Decision	Remark
Kasarian	$\chi^2 = 10.94$	0.004	Reject H_{02}	Signifikant
	Sex Antas ng Pag-iisip Male: $\bar{x} = 21.35$ Female: $\bar{x} = 26.60$			
Edukasyong Natapos ng Ama	$r_s = 0.363$	<.001	Reject H_{02}	Signifikant
Edukasyong Natapos ng Ina	$r_s = 0.440$	<.001	Reject H_{02}	Signifikant

Chi-Square Test and Spearman's Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Naunang performans o kabuoang marka ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang sa Apat na Pangunahing Asignatura

Batay sa Talaan 1, makikita ang naunang performans o ang kabuoang marka ng 81 mag-aaral sa ikawalong baitang (grade 8 grades) sa apat na pangunahing asignatura: Matematika, Ingles, Filipino, at Agham. Ang kabuoan o *average* ng bawat asignatura ay nasa kategoryang *Very Satisfactory* (VS), na nangangahulugang karamihan sa mga mag-aaral ay may mataas na antas ng pagganap.

Sa pagsusuri ng datos, makikita na Agham ang may pinakamataas na *average* (89.05) at ang may pinakamaraming mag-aaral na umabot sa *Outstanding* (49.38%). Ipinapahiwatig nito na maaaring mas madaling maunawaan ang asignaturang ito o mas epektibo ang paraan ng pagtuturo rito dahil ayon kina Alqawasmī et al. (2024), ang mataas na performans sa Agham ay maaaring maiugnay sa paggamit ng *inquiry-based learning*, isang estratehiyang nagpapaigting sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral at nagdaragdag ng kanilang interes sa asignatura. Samakatuwid, ang pagpapatuloy sa paggamit ng ganitong estratehiya ay maaaring higit pang magpatibay sa kanilang akademikong kahusayan sa larangang ito. Sa asignatura ring ito kadalasang ginagawa ng aktuwal na pagsusuri o ekspiremento kung saan lantad ang *inquiry-based learning*.

Kasunod nito, ang asignaturang Filipino ay may *mean score* na 87.41, kung saan 37.04% ng mga mag-aaral ay nasa *Outstanding level*. Ang mataas na resulta sa asignaturang ito ay katulad sa natuklasan sa pag-aaral ni Reyes (2023), kung saan ang mga mag-aaral na nasa ika-7 at ika-8 baitang ay nakakuha ng mataas na marka (90-95) sa asignaturang Filipino.

Sa kabilang banda, kapansin-pansin na ang mga asignaturang Ingles at Matematika ay bahagyang may mababang *mean scores*, na 86.07 at 86.62. Bukod dito, mas kaunti rin ang mga mag-aaral ang nakaabot sa *Outstanding level* (23.46% sa Ingles at 37.04% sa Matematika). Ang resultang ito ay pinatutunayan din sa pag-aaral na isinagawa sa Cagayan taong panuruan 2023-2024 sa mga mag-aaral sa mga baitang 3, 6,10,12 na may pangkalahatang performans na mababa sa 80% (Bombradyo Tuguegarao, 2023). Ang mababang resulta sa Ingles ay maaaring dulot din ng mga hamon sa *second-language acquisition*, habang ang sa Matematika naman ay maaaring sanhi ng *abstract* na katangian nito, na nagiging hadlang sa pag-unawa ng ilang mag-aaral.

Kaugnay nito, iminungkahi nina Kim et al. (2023), ang paggamit ng *game-based learning* (GBL) sa Matematika dahil ito ay nakatutulong sa pagpapataas ng *engagement at learning outcomes*, lalo na sa *problem-solving skills*. Ang ganitong estratehiya ay maaaring maging epektibong tugon sa mababang porsyento ng nakakuha ng *Outstanding level* na mag-aaral sa Matematika, sapagkat ito ay nagbibigay ng mas interaktibo at madaling maunawaang paraan ng pagkatuto. Gayundin, ayon sa pananaliksik nina Zhao at Lai (2023), ang paggamit ng *AI-powered*

learning tools, tulad ng *interactive chatbots at adaptive learning platforms*, ay may positibong epekto sa pagpabubuti ng *second-language proficiency* sa Ingles. Sa ganitong konteksto, ang mababang marka sa Ingles ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng integrasyon ng teknolohikal na pamamaraan sa pagtuturo.

Samantala, napansin din ang *standard deviation* (SD) sa lahat ng asignatura na nagpapahiwatig ng pagkakaiba-iba sa kakayahan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, may ilang mag-aaral na may mataas na antas ng kasanayan, habang ang iba naman ay maaaring nangangailangan ng mas maraming suporta mula sa mga guro, pamilya, at pamayanan.

Sa kabuoan, isang mahalagang implikasyon ng mga datos na ito na bagaman karamihan sa mga mag-aaral ay nasa antas *Very Satisfactory* (VS), may signifikant na bilang pa rin ang nasa *Satisfactory* (S) at *Fairly Satisfactory* (FS), lalo na sa Ingles at Matematika. Sa partikular, 23.46% lamang ng mga mag-aaral sa Ingles at 37.04% sa Matematika ang nakaabot sa *Outstanding level*. Dahil dito, nagiging malinaw ang pangangailangan para sa mas epektibong estratehiya sa pagtuturo, upang higit pang mapataas ang antas ng pagkatuto sa mga asignaturang ito.

Antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral na sinusukat ng SOLO-based na pagtatasa

Ipinapakita sa Talaan 2 ang antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral gamit ang *SOLO Taxonomy-based* na pagtatasa ng Wika at Panitikan. Sa kabuoang 81 na mag-aaral, ang pinakamalaking porsyento ay nasa *Unistructural at Multistructural* na antas, kung saan 29 na mag-aaral (35.80%) ang napabilang dito. Samantala, 21 sa mag-aaral (25.93%) ang umabot sa *Relational* na antas, habang dalawa lamang (2.67%) ang nakaabot sa *Extended Abstract*, na may pinakamataas na antas. Ang kabuoang *mean score* (\bar{x}) ay 23.30 na may *standard deviation* (SD) na 8.28.

Makikita sa mga datos na ito na mataas ang porsyento ng mga mag-aaral na nananatili sa *Unistructural at Multistructural* na antas, na nagpapahiwatig na karamihan sa kanila ay nakauunawa lamang ng pangunahing impormasyon o nakapagkonekta ng iba't ibang konsepto, ngunit hindi pa ganap na naiuugnay ang mga ito sa mas malalim na antas ng pagsusuri. Samakatuwid, ang limitadong pag-unawa na ito ay maaaring magresulta sa mababang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mas malalalim at makabuluhang koneksyon sa kanilang natutuhan.

Ang resulta ay tumutugma sa natuklasan nina Pangesti at Prahmana (2021), subalit sa asignaturang Matematika hinggil sa kakayahang mag-isip ng malikhain ng mga mag-aaral. Ayon sa kanilang pananaliksik, karamihan sa mga mag-aaral ay nanatili lamang sa *Unistructural at Multistructural* na antas, na nangangahulugang hindi pa sila ganap na nakapaglalahad ng mas mataas na antas ng pag-iisip. Ang ganitong limitasyon ay nagiging hadlang sa kanilang kakayahang bumuo ng mga bagong pananaw at solusyon sa mas komplikadong mga problema.

Sa kabilang banda, kapansin-pansin ang napakaliit na porsyento (2.67%) ng mga mag-aaral na nakaabot sa *Extended Abstract* na antas. Ipinapakita nito na napakaliit lamang sa kanila ang may kakayahang mag-analisa, mag-synthesize, at mag-apply ng kanilang kaalaman sa mas malawak na konteksto at maiugnay ang mga ito sa.

Ganito rin ang napatunayan sa pag-aaral nina Atmaja at Abadi (2021), subalit sa asignaturang Matematika kung saan natuklasan nilang 11.65% lamang ng kanilang mga mag-aaral ang umabot sa *Extended Abstract* na antas ng pagsusuri ng kanilang kakayahan sa paglutas ng mga problema. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik na hindi madaling maabot ang pinakamataas na antas ng pag-iisip, kaya kinakailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng mas mataas na antas ng pagkatuto.

Kahalintulad din nito, ang pag-aaral nina Wulansari at Jailani (2023), na nagpakita rin na 13% lamang ng mga mag-aaral mula sa tatlong paaralan na kanilang sinaliksik ang umabot sa *Extended Abstract* na antas. Ipinapahiwatig nito na iilan lamang sa kanila ang may kakayahang mag-integrate ng impormasyon at mag-generalize ng mga konsepto sa iba't ibang sitwasyon, na isang mahalagang kasanayan sa mas mataas na antas ng pagkatuto.

Samantala, mas mataas naman ang bilang ng mga mag-aaral sa pag-aaral nina Ginting at Kusumah (2020), kung saan 31.43% ng kanilang mga kalahok ang umabot sa *Extended Abstract* na antas sa paglutas ng mga problema. Bagaman mas mataas ito kumpara sa ibang pag-aaral, ipinapakita pa rin nito na hindi lahat ng mag-aaral ay umaabot sa pinakamataas na antas ng pag-unawa, kaya mahalaga ang patuloy na pagpabubuti ng mga estratehiya sa pagtuturo upang matulungan silang umangat sa mas mataas na antas ng pag-iisip nang may kakayahang sumuri sa mga mahahalagang impormasyon.

Ang mga pag-aaral na inilalahad sa itaas ay nagpapakita ng isang pangkaraniwang *trend*—ang *Extended Abstract* na antas ng pag-iisip ay bihirang maabot ng karamihan sa mga mag-aaral. Ang ganitong resulta ay nagpapahiwatig na may kakulangan sa mga pamamamaraang panturo na maaaring magtulak sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang kaalaman sa mas malawak at mas malalim na paraan ng pagsusuri at pag-unawa.

Signifikant na ugnayan sa pagitan ng naunang performans ng mga mag-aaral sa mga pangunahing asignatura at ang antas ng kanilang pag-iisip na sinusukat ng SOLO-based na pagtatasa

Ipinapakita sa Talaan 3 ang korelasyon sa pagitan ng performans ng mga mag-aaral sa mga pangunahing asignatura at ng kanilang antas ng kognitibong kakayahan na sinusukat gamit ang *SOLO-based assessment*. Gamit ang *Pearson-Product Moment Correlation* sa antas ng kahalagahan na 0.05, lumabas na may signifikant ugnayan sa pagitan ng mga pangunahing asignatura, ang Matematika ($r = 0.410$, $p < .001$), Ingles ($r = 0.479$, $p < .001$), Filipino ($r = 0.440$, $p < .001$), at Agham ($r = 0.337$, $p = 0.002$, at ng kognitibong (pag-iisip) antas ng mga mag-aaral. Ipinapakita ng mga

resulta na habang tumataas ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa mga asignaturang ito, nadaragdagan din ang kanilang kakayahang kognitibo (pag-iisip).

Ang signifikant na ugnayan sa pagitan ng performans sa akademiko at ng antas ng kognitibong kakayahan ay nagpapahiwatig na ang mas mataas na antas ng pagkatuto sa mga pangunahing asignatura ay may signifikant na epekto sa pag-unlad ng mga kasanayang pag-iisip. Ang mga natuklasang ito ay tumutugma sa teoryang *Cognitive Load Theory* (Sweller, 1988) na nagsasaad na habang ang mga mag-aaral ay nakikilahok sa mas mataas na antas ng pag-iisip at pagkatuto, nagkakaroon sila ng mas matatag na pamamamaraan sa pagpoproseso ng impormasyon at mas napapalalim ang kanilang pag-unawa at pag-ugnay ng mga impormasyon.

Dagdag pa rito, ang pag-aaral nina Ghunaimat at Alawneh (2022), hinggil sa *Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) Taxonomy* ay sumusuporta sa natuklasan ng kasalukuyang pananaliksik. Ipinakita sa kanilang pag-aaral na ang mga mag-aaral na may mas mataas na antas ng pagganap sa akademiko ay may kakayahang magpakita ng mas malalim at mas estrukturang pag-unawa sa mga konseptong pang-akademiko. Sa konteksto ng kasalukuyang pananaliksik, ang mga resulta ay nagpapakita na ang mas mataas na antas ng kognitibong pagpoproseso ay may direktang signifikant na ugnayan sa mas mataas na akademikong pagganap sa Matematika, Ingles, Filipino, at Agham.

Sa isang pag-aaral nina Bailey et al. (2019), kanilang sinuri ang relasyon ng *cognitive development* at *academic achievement* ng mga mag-aaral sa sekondarya at natuklasan na ang kakayahang kognitibo, partikular ang *critical thinking* at *metacognition*, ay may positibong epekto sa pagganap sa Agham at Matematika. Katulad nito, ipinakita sa pag-aaral ni DeKeyser (2020), na ang mas mataas na antas ng *metacognitive awareness* ay nag-aambag sa mas mahusay na pagkatuto sa wika, na tumutugma sa signifikant na korelasyon na natuklasan sa asignaturang Ingles sa kasalukuyang pag-aaral.

Samantala, ang pananaliksik ni Bernardo (2021), sa konteksto ng asignaturang Filipino ay nagpatunay na ang kakayahang pagninilay (*reflective thinking*) at mas mataas na antas ng pagsusuri ng impormasyon ay may direktang epekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na makakuha ng mas mataas na marka sa Filipino at iba pang asignatura. Ang ganitong signifikant na ugnayan ay lumalabas din sa kasalukuyang pag-aaral, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mas mataas na antas ng pag-iisip at mas mataas na akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Sa kabuoan, sinusuportahan ng mga resulta ang konsepto na ang kognitibong kasanayan ay isang mahalagang salik sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Habang lumalawak ang kanilang pag-unawa sa mga pangunahing asignatura, kasabay nito ay ang pag-unlad ng kanilang kakayahang magproseso ng impormasyon sa mas mataas na antas ng pag-iisip tulad ng paninilay, pag-unawa, at pagkonekta ng mga ito sa kanilang buhay at mga nakikita sa paligid. Ang mga natuklasang ito ay may mahalagang implikasyon sa larangan ng edukasyon, kung saan maaaring pagtuunan

ng pansin ng mga guro ang mga pamamaraan sa pagtuturo na nagsusulong ng mas mataas na antas ng pag-iisip at kritikal na pagsusuri ng impormasyon at kung paano ito iugnay sa totoong mga pangyayari sa buhay o makikita sa paligid.

Signifikant na ugnayan sa pagitan ng propayl ng mga mag-aaral tulad ng kasarian at edukasyon natapos ng kanilang mga magulang at ang antas ng kanilang pag iisip

Ipinapakita sa Talaan 4 ang ugnayan sa pagitan ng mga profayl ng mga mag-aaral partikular ang kasarian at edukasyon ng mga magulang at ang kanilang antas ng kognitibong kakayahan batay sa *SOLO-based assessment*. Ang resulta ng *Chi-square test* ($\chi^2 = 10.94$, $p = 0.004$) ay nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa pagitan ng kasarian at antas ng kognitibong kakayahan. Ipinahihiwatig nito na ang kognitibong kakayahan, batay sa pagsusuri sa mga datos sa pag-aaral na ito, ay nagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babaeng mag-aaral. Ang *mean cognitive score* ng mga lalaking respondente ($\bar{x} = 21.35$) ay mas mababa kumpara sa mga babaeng respondente ($\bar{x} = 26.60$), na nangangahulugan na ang mga babaeng mag-aaral ay may mas mataas na kognitibong pagganap kaysa mga lalaking mag-aaral.

Ang pagkakaibang ito sa kognitibong performans batay sa kasarian ay maaaring maiugnay sa iba't ibang salik. Sa isang pag-aaral ni Buenaflor (2021), natuklasan na ang kasarian ay may epekto sa pag-unawa sa pagbasa, kung saan ang mga babae ay naglalaan ng sapat na panahon sa kanilang pag-aaral kumpara sa mga lalaki. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga babae ay maaaring may mas mataas na motibasyon o disiplina sa akademikong aspekto, na nagreresulta sa mas mataas na kognitibong pagganap.

Dagdag pa rito, sa isang pag-aaral na sinuri ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral nina Requillo (2024) at Abagon (2021), lumabas na ang mga babae ay may mas mataas na antas ng pag-unawa sa pagbasa kumpara sa mga lalaki. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga babae ay mas naglalaan ng oras at dedikasyon sa kanilang pag-aaral, na nagreresulta sa mas mataas na kognitibong kakayahan.

Bukod sa kasarian, ang edukasyon ng mga magulang ay isa ring mahalagang salik na nakakaapekto sa kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang *Spearman's Rank-Order Correlation* ay nagpapakita ng signifikant na ugnayan sa pagitan ng antas ng kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral at ng antas ng edukasyon ng kanilang mga ama ($r_s = 0.363$, $p < .001$) at mga ina ($r_s = 0.440$, $p < .001$). Dahil ang parehong *p-values* ay mas mababa sa 0.05 na antas ng kahalagahan, tinanggihan (di tinanggap) ang *null hypothesis* (H_0). Ipinapakita ng mga natuklasang ito na ang edukasyonal na natamo ng mga magulang ay may signifikant na ugnayan sa kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral at may mahalagang papel sa paghubog ng kanilang mga kakayahang kognitibo.

Ang epekto ng edukasyon ng mga magulang sa kognitibong pag-unlad ng mga anak ay matagal nang pinag-aaralan. Ayon sa isang pag-aaral nina Manlapaz et al.

(2022), ang antas ng edukasyon ng mga magulang ay may direktang significant na ugnayan sa kasanayan sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral. Ipinapakita na ang mga mag-aaral na may magulang na may mataas na antas ng edukasyon ay may mas mataas na kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Natuklasan din nila na ang mga mag-aaral na may ina at ama na may mataas na antas ng edukasyon ay may mas mataas na antas ng pag-unawa sa pagbasa. Ito ay nangangahulugan na ang edukasyon ng mga magulang ay may significant na ugnayan sa kognitibong pag-unlad ng kanilang mga anak.

Sa kabuoan, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kasarian at edukasyon ng mga magulang ay may mahalagang papel sa kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang mas mataas na kognitibong pagganap ng mga babaeng mag-aaral ay maaaring maiugnay sa kanilang mas mataas na motibasyon at dedikasyon sa pag-aaral. Samantala, ang mataas na antas ng edukasyon ng mga magulang ay nagbibigay ng mas mayamang kapaligiran sa pagkatuto para sa mga mag-aaral, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng kognitibong kakayahan. Ang mga implikasyon ng mga natuklasang ito ay mahalaga para sa mga guro at mga magulang sa paghubog at paggamit ng mga pamamaraan upang mapabuti ang kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral.

Kongklusyon

Ayon kay Albert Einstein, “Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga katotohanan, kundi ang pagsasanay sa isip upang mag-isip.” Ipinapahiwatig nito na ang tunay na diwa ng edukasyon ay hindi lamang nakapokus sa pagsasaulo ng impormasyon kundi sa kakayahang gamitin ang kaalaman upang malutas ang mga suliranin at makapagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Sa madaling sabi, ang akademikong tagumpay ng isang mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa kaniyang sariling pagsisikap kundi pati na rin sa mga panlabas na salik tulad ng suportang panlipunan at edukasyonal na impluwensya ng kaniyang pamilya. Dahil dito, mahalagang bigyang-pansin hindi lamang ang pagtuturo ng mga konsepto kundi pati na rin ang pagsasanay sa mas mataas na antas ng pag-iisip. Sa ganitong paraan, mahuhubog ang mga mag-aaral na hindi lamang mahusay sa akademiko kundi may kakayahang mag-analisa, mag-isip nang kritikal, at makapag-ambag ng makabuluhan sa lipunan. Ito ay nagbibigay-diin sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng makabago at mapanuring kaisipan ng mga mag-aaral. Hindi sapat na ituro lamang ang mga nilalaman ng kurikulum; kinakailangan ding lumikha ng mga makabuluhang karanasan sa pagkatuto na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip, pagkamalikhain, at kolaborasyon. Dapat hikayatin ng mga guro ang pagtatanong, pagbibigay ng mga gawain na may kaugnayan sa tunay na buhay, at paggamit ng mga estratehiyang nagpapalawak ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging katuwang ang mga guro sa paghubog ng mga responsableng mamamayan na may kakayahang harapin ang mga hamon ng makabagong lipunan.

Rekomendasyon

Mula sa mga napatunayan, inirerekomenda ng mananaliksik ang sumusunod:

A. Para sa mga Guro

1. Magpatupad ng *game-based instruction o interactive activities* tulad ng *Word Drop Game, Literary Escape Room, Balagtas Battle* at iba pa.
2. Gumamit ng *problem-based learning at simulation tools* tulad ng malikhaing pagsulat, *modern retelling, dramatization, virtual tour* at iba pa upang gawing mas *engaging* ang mga talakayan.
3. Magsagawa ng mga malikhaing pagsulat, pagsusuri ng panitikan, at debate upang mapabuti ang kakayahang magbuo ng mas mataas na antas ng interpretasyon.
4. Magkaroon ng mga pagsasanay kaugnay sa sining ng pagtatanong (art of questioning).
5. Magpatupad ng *gender-responsive teaching strategies*.

B. Para sa mga Punong-guro

1. Magkaroon ng mga pagsasanay sa epektibong paggamit ng *SOLO-based Taxonomy* upang magabayin din nang maayos ang mga guro kung paano mas epektibong magagamit ang *SOLO-based* na pagtatasa.
2. Magpatupad ng mga pagsasanay sa paggamit ng *SOLO Taxonomy* batay sa asignaturang itinuturo ng mga guro
3. Ang mga pagtatasa at pagtataya sa lahat ng asignatura ay dapat nakaayon sa *SOLO Taxonomy*.
4. Palakas inugnayan sa mga magulang

C. Susunod na Mananaliksik

1. Maaaring magsagawa ng pag-aaral hinggil sa ugnayan ng performans ng mga mag-aaral batay sa *SOLO* na pagtatasa at ng mga estratehiyang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo, gayundin ang pag-aangkop nito sa mga kasanayang nakasaad sa kurikulum.

Etikal na konsiderasyon

Sinunod ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tinuyak ng mananaliksik na manatiling konfidensyal ang mga naging kasagutan ng mga respondente dahil ang performans ng mga mag-aaral ay ginamit sa pag-aaral na ito. Ang dignidad at pribadong bahagi sa mga kasagutan nila ay kaniyang isinaalang-alang rin. Itinago ng mananaliksik ang resulta ng pagsusulit at kaniya itong sinilyuhan upang walang ibang mga mag-aaral na makakita sa performans ng kanilang kapuwa mag-aaral.

Ang mananaliksik ay sumunod din sa mga protokol ayon sa mga etikang inilahad ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng Foundation. Isang malawakang konsultasyon ang isinagawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik at ang pagpili nito ay batay sa

mga dahilang kailangang napapanahon at sumusunod sa pang-etika na mga usapin gayundin ang pagiging positibo palagi. Ang isang *informed consent* ay isinagawa sa mga indibidwal na kalahok sa pag-aaral at sa pangangalap ng mga datos sa gabay at pahintulot na rin ng kani-kanilang mga magulang at guro sa asignaturang Filipino.

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat ang ipinapaabot ng mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal, tanggapan at sa iba pang mga naging bahagi ng pag-aaral na ito na walang humpay na sumuporta, tumulong at nag-ambag upang maisagawa at maging matagumpay ang pag-aaral na ito.

Una sa lahat sa Poong Maykapal, ang pinagmulan ng lakas at karunungan. Sa paggabay sa bawat landas na tinatahak, sa pagbibigay sa mananaliksik ng determinasyon upang maisagawa at maisakatuparan ang pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman na maging matagumpay.

Dr. Cristina P. Calisang, taos-pusong pasasalamat sa walang-hanggang gabay at suporta sa pananaliksik, sa mga dasal at pag-asa na nagbigay ng lakas upang magpatuloy sa mga pangarap. Isang kang instrumento na handang mag-alay ng lahat para sa ikauunlad ng bawat indibidwal na nangangarap.

Dr. Maria Chona Z. Futalan, nagpapasalamat sa tulong sa pag-analisa ng mga datos at pagbahagi ng kaalaman sa estadistika upang mapabuti ang pananaliksik. Malaking bahagi ang mga paggabay sa bawat landas na tinahak sa pagtupad ng inaasam na adhikain.

Dr. Erlinda N. Calumpang, pasasalamat sa pagtanggap at paggabay simula umpisa ng pagpasok sa unibersidad at sa pananaliksik. Naging magaan ang lahat dahil nariyan na handang tumulong sa bawat mag-aaral anuman ang ninanais.

Dr. Romario Ybañez, maraming salamat Po, sa bukas palad na pagbahagi ng kalaaman na naiayos ang pananaliksik.

Mr. Shemdon C. Fabila, salamat Po, sa paggabay at oras na inilain para matapos ang pananaliksik. Naging madali ang lahat dahil sa mga ibinigay na komento at suhestiyon.

Dr. Felipe B. Sullera Jr., nagpapasalamat sa suporta at tulong sa pagbuo ng mga nilalaman ng pananaliksik. Lumawak ang mga natutuhan dahil sa mga binahagi na kaalaman.

Mahal na pamilya, mga magulang na sina Helen at Roger, Lola at Lolo, mga kapatid na sina Geralyn, Gerald, Hazel Mae, mga pinsan at pamangkin sa pagbibigay ng moral na suporta, panalangin at pagmamahal para maging matagumpay ang pag-aaral na ito. Inspirasyon sa pagtupad ng mga pangarap ng mananaliksik.

Lovy Rhenly A. Mahusay, simula umpisa nariyan, kahit ang dami nang bagsak handang saluhin at pagaanin ang lahat. Sa pinansyal at pagmamahal kahit anuman ang mga gusto, sinuportahan palagi. Salamat palagi sa pagbibigay ng payapang puso at isip.

Mine Ainnie Mae V. Elliott, matalik na kaibigan na maasahan, laging nariyan na sumusuporta at nanatiling tapat.

Love Desiree Loreche Andilab, tunay na kaibigan na hindi nang-iiwan, kahit ang dami ng iniisip, pinapalakas palagi ang loob ng mananaliksik upang ipatuloy ang pangarap.

Foundation University, sa pagkakataon na umunlad sa propesyonal na aspekto.

DepEd Siquijor, Campalanas NHS at San Juan IS, nariyan na handang tumulong at sinusuportahan anuman ang mga gawain para sa ikauunlad ng pag-aaral.

Matalik na mga kaibigan, Team Tingsi, Marathon diay, Team Lami at Team Sangga na nagbigay ng opinyon at naniniwala sa kakayahan.

Mga mag-aaral sa San Juan IS at Campalanas NHS, sa suporta at pagiging mabuting mag-aaral.

Sa mga respondente na naglaan ng kanilang oras at masigasig na nakilahok sa pagsagot ng tapat sa talatanungan.

Maraming salamat Po sa inyong lahat.

REFERENCES

- Abagon, L. P. (2021). Lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Subic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(7), 463-475.
- Abdullah, A. H., Fadil, S. S., Tahir, L. M., Abd Rahman, S. N. S., & Hamzah, M. H. (2019). Emerging patterns and problems of higher-order thinking skills (HOTS) mathematical problem-solving in the Form-three assessment (PT3). *South African Journal of Education*, 39(2), 1-18.
- Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J., Díaz-García, I., & Orellana, N. (2021). The influence of using ICT in high-skills competences and ICT competences. A structural model. *Education and Information Technologies*, 26(4), 3845- 3869.
- Alqawasmi, A., Alsalhi, N. R., & Al Qatawneh, S. S. (2024). The influence of utilizing inquiry-based learning strategy on science accomplishment of primary students ' stage. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 18(5), 62–76. <https://doi.org/10.3991/ijim.v18i05.47011>
- Assaly, I., & Jabarin, A. (2021). Arab Israeli EFL teachers 'perceptions and practices vis-à-vis teaching higher-order thinking skills: A complicated relationship. *Language Teaching Research*, 13621688211032426.
- Atmaja, F. L., & Abadi, A. M. (2021). Exploring student's problem-solving ability according to the SOLO taxonomy. *Journal of Physics: Conference Series*, 1836(1), 012063.
- Bailey, R., Reynolds, O., Jones, M., & Parker, S. (2019). The relationship between cognitive development and academic achievement in secondary school students. *Journal of Educational Psychology*, 111(3), 457–472.
- Bernardo, A. B. I. (2021). Reflective thinking and academic performance: A study on Filipino students 'cognitive engagement. *Philippine Journal of Education and Psychology*, 45(2), 89–102
- Bomboradyo Tuguegarao (2023). Mababang Performance ng mga mag-aaral sa Cagayan sa mga Major Subjects (SY 2023-2024). Bombo Radyo. Retrieved from <https://tuguegarao.bomboradyo.com>

- Buenaflor, L. M. S. (2021). Panimulang pag-aaral sa diskursong pangkasarian sa Araling Filipino sa Pamantasang De La Salle. *Malay*, 33(1), 85-102.
- Damopolii, I., Nunaki, J. H., Nusantari, E., & Kandowangko, N. Y. (2020, June). The effectiveness of Inquiry-based learning to train students 'thinking skill based on SOLO taxonomy. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1567, No. 4, p. 042025). IOP Publishing.
- DeKeyser, R. (2020). Metacognitive awareness and second language acquisition: The role of cognitive strategies in learning English. *Language Learning Research*, 75(4), 612–630
- Descartin, D. M., Kilag, O. K., Groenewald, E., Abella, J., Cordova Jr, N., & Jumalon, M. L. (2023). Curricular Insights: Exploring the Impact of Philippine K to 12 on PISA 2022 Reading Literacy Achievement. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 1(6), 334-342.
- Ghunaimat, M. A., & Alawneh, E. A. (2022). The effectiveness of using the SOLO taxonomy in acquiring students the concepts of coordinate geometry. *International Journal of Recent Educational Research*, 5(3), 592
- Ginting, A. S., & Kusumah, Y. S. (2020). The SOLO taxonomy: Classify students ' responses in solving linear program problems. *Journal of Physics: Conference Series*, 1538(1), 012107.
- Huang, Y. M., Silitonga, L. M., Murti, A. T., & Wu, T. T. (2023). Learner engagement in a business simulation game: Impact on higher-order thinking skills. *Journal of Educational Computing Research*, 61(1), 96-126.
- Keskin Y, Keskin S C and Kirtel A 2016 *J. Educ. Train. Stud.* 4 68. The SOLO taxonomy is considerably effective to be used within the learning program and during the teaching and learning process. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1567, No. 4, p. 042025). IOP Publishing.
- Kim, J. S., Kim, S. Y., Chung, S., Kim, S. M., & Han, D. H. (2023). Enhancing English proficiency in Korean schoolchildren with problematic behaviors: Efficacy of digital game-based learning. *Games for Health Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1089/g4h.2024.0151>
- MALANOG, S., & Aliazas, J. V. (2021). Active learning strategies and higher-order thinking skills of grade 10 students. *IOER International Multidisciplinary Research Journal*, 3(3), 241-249.
- Manlapaz, M. D., Reyes, J. F., & Santos, L. M. (2022). Mga salik na nakaaapekto sa antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa junior high school. *Journal of Philippine Education Research*, 10(1), 45-58
- Pangesti, F. S., & Prahmana, R. C. I. (2021). Analysis of students 'mathematical creative thinking skills in solving geometry problems based on SOLO taxonomy. *Journal of Physics: Conference Series*, 1776(1), 012017.
- Philippines, B. P. E. (2022, July 21). Philippines and its Involvement in PISA. <https://www.linkedin.com/pulse/philippines-its-involvement-pisa-big-pond-education-philippines>
- Requillo, S. H. (2024). Estilo ng pagkatuto at antas ng motibasyon ng mga mag-aaral na magtatapos ng senior high school sa distrito ng Sagbayan, Bohol. *University of Bohol Advancing Filipino Research Journal*, 2, 54-68.
- Reyes, A. (2023, March 15). Filipino Academic Performance sa Ikapito at Ikaapat

- baitang. Scribe. Retrieved from
<https://www.scribe.com/documen/612526997/Filipino-Academic-Performance-3>
- Salas, E. (2016). Student Level of Critical Thinking Skills in Filipine. International Journal of Thesis Projects and Dissertations (IJTPD), 4(3).
<https://www.researchpublish.com/upload/book/Student%20Level%20of%20Critical%20Thinking-3745.pdf>
- Sarwanto, S., Fajari, L. E. W., & Chumdari, C. (2021). Critical thinking skills and their impacts on elementary school students. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 18(2), 161. doi:10.32890/mjli2021.18.2.6
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
- Wulansari, W., & Jailani, J. (2023). Analysis of SOLO taxonomy-based test instruments in approaching mathematical problem-solving skills. Journal of Research and Advances in Mathematics Education, 8(1), 12-29.
- Zhao, Y., & Lai, C. (2023). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. Expert Systems with Applications, 213, 118897.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.118897>